

MEMPERKASAKAN WANITA DALAM INDUSTRI PELANCONGAN BERDASARKAN SDG

“Penyertaan wanita dan hak kesamarataan kuasa merupakan asas yang penting untuk kemajuan bersama.”

Ungkapan kata daripada Anne Hathaway, Duta Muhibah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menekankan bahawa kepentingan penyertaan wanita dalam industri pelancongan.

Industri pelancongan merupakan pemacu penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Industri pelancongan juga dikenali sebagai aktiviti ekonomi bukan kerajaan yang terbesar di dunia, menjana permintaan dan pertumbuhan pelbagai sektor yang lain.

Pada tahun 2021, dari segi ketibaan pelancong, Eropah mendahului dengan 67 peratus, diikuti oleh Amerika (18 peratus), manakala Timur Tengah dan Asia Pasifik terikat pada tempat ketiga dengan lima peratus. Pelancongan global mendapat manfaat daripada kebangkitan kelas menengah dan kuasa pengguna baharu muncul di Asia, yang membantu mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dalam industri pelancongan.

Pada tahun 2020, ASEAN merekodkan sebanyak 26.1 juta kedatangan pelawat, dengan Thailand merupakan pilihan destinasi utama di rantau Asia Tenggara (6.7 juta orang pelancong). Malaysia pula menduduki tempat kedua (4.3 juta orang pelancong), diikuti oleh Indonesia (4.1 juta pelancong), Vietnam (3.7 juta orang pelancong), Singapura (2.7 juta orang pelancong) dan Filipina (1.5 juta orang pelancong). Manakala Cambodia dan Myanmar masing-masing mencatatkan lebih 1.3 dan 0.9 juta orang pelancong. Hal ini menunjukkan bahawa industri pelancongan semakin pulih secara perlahan-lahan selepas terhenti selama dua tahun akibat daripada penularan pandemik COVID-19.

Penyertaan wanita dalam industri pelancongan memerlukan perhatian segera, terutamanya dalam usaha untuk memperkasakan golongan ini. Kita sedia

maklum bahawa jurang antara jantina dalam bidang pendidikan semakin berkurangan, namun pencapaian pendidikan bagi wanita terus ketinggalan berbanding dengan lelaki. Pekerjaan yang didominasi oleh kaum wanita, kebiasaannya tergolong dalam kedudukan bergaji rendah berbanding dengan kaum lelaki. Apabila mereka bergaji rendah, mereka secara tidak langsung akan mendapat capaian yang kurang kepada sebarang manfaat dan perlindungan sosial. Bagi wanita yang kurang bernasib baik disebabkan berpendidikan rendah, maka sejumlah besar daripada mereka kekal tidak bekerja.

Meskipun begitu, kemahiran wanita lebih terserlah dalam sektor penginapan yang merangkumi perkhidmatan rumah tumpangan, perkhidmatan makanan dan minuman, membuat cenderamata dan kraf tangan, membuka gerai, menjaja, terlibat dalam aktiviti perdagangan, memasak, membersihkan tempat awam dan bekerja di sektor perhotelan. Selain itu, kadar penyertaan buruh wanita juga rendah berbanding dengan lelaki untuk semua

negara ASEAN, kerana kebanyakan daripada mereka terlibat dengan aktiviti yang bukan berasaskan ekonomi, namun lebih kepada pengkhususan berdasarkan jantina, contohnya menjaga anak, membuat tugasan rumah yang pada kebiasaannya tidak menonjol dan tidak diambil kira di dalam pendapatan sesebuah negara.

Wanita dan Matlamat Pembangunan Mampaan (SDG)

Matlamat Pembangunan Mampaan (SDG) telah diasaskan sebagai satu peta jalan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan mampan untuk semua lapisan masyarakat, termasuklah wanita. Hampir semua negara di dunia telah mengesahkan rangka tindakan sejagat ini dan bersetuju untuk mengamalkannya. SDG merupakan usaha yang diperkenalkan oleh PBB, yakni mempunyai 17 matlamat yang perlu dicapai sebelum tahun 2030. Walau bagaimanapun, daripada 17 matlamat tersebut, fokus hanya diberi kepada lima berdasarkan lima matlamat tematik dengan memfokuskan kepada kesaksamaan

Rajah 1 Antara Matlamat Pembangunan Mampaan (SDG) yang mempunyai hubungkait dengan kesaksamaan dan pemerksaan kepada golongan wanita.

(Sumber: Pertubuhan Pelancongan Dunia)

SDGs/ Negara	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 14	SDG 15	SDG 16	SDG 17
Brunei																	
Kemboja																	
Indonesia																	
Laos PDR																	
Malaysia																	
Myanmar																	
Filipina																	
Singapura																	
Thailand																	
Vietnam																	

Petunjuk:

Matlamat tercapai	Cabaran kekal	Cabaran ketara	Cabaran utama	Tidak terdapat
-------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Catatan:

SDG 1: Tiada kemiskinan.

SDG 4: Pendidikan berkualiti.

SDG 5: Kesaksamaan jantina.

SDG 8: Kerja yang baik untuk pertumbuhan ekonomi.

SDG 16: Keadilan, keamanan dan institusi yang kukuh.

Rajah 2: Peta haba Individu Matlamat Pembangunan Mampuan (SDGs) dalam kalangan Negara Anggota ASEAN.

(Sumber: ASEAN Development Outlook)

jantina dan pemerksaan wanita dalam sektor pelancongan. SDG yang terlibat termasuklah Matlamat 1, 4, 5, 8 dan 16 (Rajah 1).

Lima matlamat tematik ini menggariskan kesaksamaan dan pemerksaan kepada golongan wanita dengan memberikan mereka peluang pekerjaan (selari dengan SDG 5 dan SDG 8); pelibatan wanita dalam keusahawanan atau perniagaan pelancongan memacu wanita kepada pemerksaan ekonomi mereka (SDG 1 dan SDG 5); pendidikan dan latihan menggalakkan kesaksamaan jantina dan pemerksaan wanita dalam industri pelancongan (SDG 4 dan SDG 5); kepimpinan wanita di dalam sektor pelancongan, mempunyai pengaruh dan terlibat dalam proses membuat keputusan (SDG 4 dan SDG 5) serta pelibatan dalam komuniti dengan pelancongan memperkasakan wanita untuk bekerja secara kolektif untuk keadilan dan kesaksamaan jantina (SDG 5 dan SDG 16).

Rajah 2 menunjukkan peta haba yang menggambarkan Individu Matlamat Pembangunan Mampuan oleh negara ASEAN dan hubung kaitnya terhadap kesaksamaan dan pemerksaan wanita dalam industri pelancongan. Bagi SDG 1 dan SDG 5, pelibatan dalam sektor pelancongan membawa kepada pemerksaan ekonomi wanita menunjukkan bahawa semua negara ASEAN sedang menghadapinya atau sebagai cabaran utama untuk mencapai matlamat ini (untuk SDG 5). Hanya Singapura dan Vietnam yang berjaya menyediakan peluang pendidikan untuk SDG 4, iaitu pendidikan dan latihan pelancongan untuk menggalakkan

kesaksamaan jantina dan pemerksaan wanita dalam sektor ini, manakala negara ASEAN yang lain berusaha secara positif untuk mencapainya.

Sementara itu, hanya Malaysia, Singapura dan Thailand yang berjaya memenuhi SDG 1. Keadaan yang sama dapat dilihat dalam SDG 8, iaitu pelancongan menyediakan pekerjaan yang baik untuk wanita, yang membuatkan semua negara ASEAN berusaha untuk mencapainya. Manakala bagi SDG 16, wanita adalah pemimpin dalam sektor pelancongan dan mewakili dalam proses membuat keputusan, semua ASEAN masih lagi menghadapinya sebagai cabaran utama, dan dianggap sebagai sesuatu yang penting dan masih lagi berterusan.

Berdasarkan peta haba di atas, hampir kesemua negara di ASEAN masih berusaha untuk mencapai kesaksamaan dan pemerksaan wanita dalam industri pelancongan. Pencapaian pelaksanaan juga dilihat masih lagi berada pada tahap yang kurang memuaskan dan semua negara ASEAN ini masih bergerak di dalam tahap yang sama. Keadaan ini selari dengan kajian yang lepas oleh Tinjauan Jantina ASEAN, wanita yang merupakan anggota etnik minoriti, tinggal di kawasan luar bandar atau miskin, berpotensi untuk menghadapi diskriminasi yang lebih ketara, mengakibatkan wujudnya halangan tambahan kepada mereka kelak.

Walaupun pelancongan menjana pendapatan dan faedah ekonomi untuk negara, tetapi juga sebenarnya telah mewujudkan ketidakaksamaan jantina. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ketara dan pendidikan wanita yang lebih

baik, penyertaan wanita dalam tenaga buruh sebenarnya masih lagi kekal rendah. Sungguhpun integrasi dan globalisasi menyediakan banyak peluang untuk wanita bekerja, tetapi dalam masa yang sama, liberalisasi ekonomi juga mempercepatkan pengecualian wanita dalam industri pekerjaan ataupun, jika bekerja, terhad kepada jawatan bergaji rendah berbanding dengan golongan lelaki.

Hal ini menjadi satu kebiasaan bagi negara dunia ketiga apabila kemiskinan semakin berleluasa dalam masyarakat. Hal ini memberikan kesan negatif terutamanya bagi golongan wanita, yang tidak mempunyai capaian dan peluang untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Tanggapan bahawa wanita harus tinggal di rumah dan hanya menjaga anak-anak adalah perkara biasa, manakala di negara maju wanita mempunyai hak yang sama seperti lelaki. Fenomena siling kaca atau "glass ceiling" ialah halangan kepada wanita masih berlaku pada setiap penjurusan dunia hingga ke hari ini.

Namun begitu, seiring dengan perkembangan zaman, ruang dan peluang diberikan sama rata berdasarkan pengalaman dan kelayakan dan bukan lagi bersandarkan kepada jantina. Di Malaysia, penerimaan masyarakat terhadap wanita yang bekerjaya masih agak terbuka berbanding dengan negara lain, walaupun hanya sekadar mencatatkan 55 peratus bagi kadar pelibatan tenaga kerja wanita yang berumur 15 hingga 64 tahun. Penglibatan wanita dalam sektor ekonomi adalah sama penting seperti kaum lelaki, yang turut memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi negara. □